

ТАЪЛИМ БИЛАН ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ЎРТАСИДА ЎЗАРО БОЎЛИҚЛИК ХУСУСИДА

Ахунов Жасурбек

ФерГУ, экономический факультет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6334690>

Калит сўзлар: Ишсизлик, саводхонлик, саводсизлик, таълим, таълим даражаси, даромад, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, инсон омили.

Ҳаммамизга аёнки, тараққиётнинг тамал тоши ҳам, мамлакатни қудратли, миллатни буюк қиладиган куч ҳам бу — илм-фан, таълим ва тарбиядир.

Эртанги кунимиз, Ватанимизнинг ёруғ истиқболи, биринчи навбатда, таълим тизими ва фарзандларимизга бераётган тарбиямиз билан чамбарчас боғлиқ.

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Маълумки, қаерда таълим даражаси қанча юқори бўлса, бундай мамлакатда, аввал иқтисодиёт, сўнг эса ижтимоий соҳа ҳам шу даражада юксалиб, ишсизлик паст ва хаёт давомлилиги шунча узоқ бўлади деб таъкидлаш муболаға бўлмайди, аҳолини яхши таълим олиши ва ўқимишлилиги жамият ҳаётининг бошқа соҳаларига, масалан, давлат бошқаруви сифати ва ижтимоий соҳа ривожига ҳам ижобий таъсир қилади.

Таълим – аҳоли саводхонлиги ва кўникмаларини таянч кўрсаткичи. Йилдан – йилга дунёнинг ўқимишлилик даражаси кўтарилиб бормоқда. Мавжуд маълумотларга қараганда, ўтган ўн йилликларда саводсизлик билан курашда дунё каттагина муваффақиятларга эришди. Агар 1820 йилда дунё аҳолисининг фақатгина 12%и ўқиш ва ёзишни эгаллаган бўлса, қолган 88% базавий таълимга ҳам эга бўлмаган. 1960 йилга келиб эса бу кўрсаткич 36%га тушган, 2000 йилга келиб, бу даврда дунё аҳолиси икки баробарга ортганига қарамасдан, уларни сони 25% гача қисқарди. Бугунги кунда эса дунё аҳолисининг 17% и саводсиз бўлиб қолмоқда.

Дунёни хар қандай мамлакатида, биринчи галда ривожланган мамлакатларда, таълимга эътибор тобора ортиб бориб, базавий таълим олиш имконияти анча кенгайгани ва таълимда тенгсизликни доимий қисқаришига қарамасдан инсониятни олдинда жиддий муаммолар турибти. Дунёнинг ўта камбағал мамлакатларида базавий таълим олиш шундайки, аҳолининг кенг қатлами саводсиз бўлиб қолмоқда. Бу бутун жамиятнинг ривожланишини чекламоқда. Масалан, Нигерда ёшлар ўртасида саводхонлик даражаси (15-24 ёш) – 36,5 [13]

Тараққиётни постиндустриал босқичида бўлган мамлакатларда мамлакатларда саводсизлар 1-2%дан ошмайди. Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти дунёнинг индустриал ривожланган мамлакатларида таълим соҳасидаги тенденциялар тўғрисида тадқиқот олиб бориб, мунтазам равишда маърузалар эълон қилиб боради. Ушбу тадқиқотларга кўра, олий маълумотга эга бўлган одамлар сони тобора ортиб бормоқда. Бу жараён кўпроқ ривожланган мамлакатлар хисобига амалга оширилмоқда. Чунки илмий – техника тараққиёти даврида уларда шаклланган тенденция шундан далолат берадики, жисмоний меҳнат орқали амалга оширилаётган жараёнлар тобора қисқариб, уларни ўрнини илм ва билим талаб қиладиган, техник жихатдан мураккаб

жараёнлар эгаллаб бормоқда. Шунга кўра, иқтисодий жихатдан ривожланган мамлакатларда таълим соҳасини давлат хам яхшигина қўллаб қувватлайди ва бу тизим муассасаларини молиялаштириш давлат хисобидан амалга оширилади. Юқорида таъкидланганидек, иқтисодий хамкорлик ва ривожланиш ташкилоти мутахассислари тадқиқотларига кўра, мамлакатда таълим даражаси қанча юқори бўлса ЯИМ ва иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари шунча юқори, хаёт давомлилиги узок ва аҳоли саломатлиги шунча яхши. Тадқиқотлар кўрсатишича, таълим давомлилигини бир йилга узайтириш ЯИМни 3-6%га ошириш имкониятини беради.

АҚШда олий маълумотли шахснинг иш ҳақи унга яхши даромад қилиш ва хаёт кечириши учун замин бўлиб хизмат қилади. Масалан, ушбу мамлакатда олий маълумотли шахс бутун иш даври давомида 1700 минг доллар даромад қилишга имконига эга (ўқув харажатлари 130 минг долларни ташкил қилган). Маълумот даражаси паст бўлганлар (бошланғич таълимга эга бўлганлар) бутун умр бўйи 800 минг долларлик даромадга эга бўлган. Шунга кўра, олий таълимга инвестициялар кўпаймоқда [4]

Юқоридагилардан ташқари, таълим даражасини юқорилиги ходимнинг бандлигини юқори даражасига хам олиб келади. Масалан, таълим даражаси юқори бўлган мамлакатлар қаторига кирувчи АҚШда 2020 йили ишсизлик даражаси 5,4 %ни ташкил қилган[1]. Бундан фарқли ўлароқ, таълим даражасини АҚШ билан тенглаштириб бўлмайдиган Ўзбекистонда 2021-йилнинг уч чораги якунига кўра ишсизлик даражаси йиллик ҳисобда 9,4 фоизни ташкил этган.[2] Шунингдек, мамлакатларнинг 2020 йилдаги таълим индекси натижаларига эътибор қаратадиган бўлсак, унда 0,900 индекси билан АҚШ 15-ўринда максимал қиймат 1, Ўзбекистон еса 0,729 индекс билан 71-ўринда туради [3].

Билим ва таълимни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни жадаллаштиришда улкан ролини бунини (таълимни кучайтиришни уддалаётган хар қандай жамиятда кўриш мумкин. Масалан, Кореянинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётдаги муваффақиятлари кўп жихатдан таълим билан боғлиқдир. Чунки у кичкина мамлакат бўлиб, тўрт улкан мамлакат, яъни АҚШ, Хитой, Япония, Россия билан ўраб олинган. У ўз вақтида технологияларни четдан олиб кириб улардан амалиётда кенг фойдаланиб катта ютуқларга эришди, лекин тез орада шуни тушиниб етилдики, технологияларни ўзи яратмаса мамлакатни келажаги бўлмади. Технологияни яратиш учун эса таълимга катта эътибор бериш керак. Демак, таълим устуворлиги бош масаладир. Таълимга ўз келажаги, қолаверса, бутун мамлакат келажаги боғлиқлигини Кореяда хар бир фуқаро яхши тушунади. Ушбу мамлакат таълимга ЯИМни 10%ни сарфлайди. Бу кўрсаткич дунёда энг юқори кўрсаткичлардан бири. Шунга қарамай Корея Республикаси фуқароларининг ўзлари хам таълимга пулни аямайди.

АҚШнинг бир нечта шахри аҳолисининг ўртасида ўтказилган 30 йиллик тадқиқот натижалари кўрсатдики, ўртача умр кўришнинг асосий омили даромад ёки ирқ эмас, балки таълим даражасидир. Ушбу даврда олий маълумотга эга бўлмаганлар орасида ўлим даражаси олий маълумотга эга бўлганларга қараганда 2,5 баравар юқори бўлган. Олий маълумотга эга бўлмаганлар орасида ўлим даражаси 13% ни ташкил этган бўлса, коллежни битирганлар орасида 5% ни ташкил қилган. Канадалик олимлар таълимни юқори даражадаги юрак хуружи ва миокард инфаркти хавфини камайтиришини

аниқладилар. Бу омилни даромаддан кўра муҳимлигини таъкидлаш мублаға бўлмайди.[5]

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, таълим иқтисодий тараққиётга нафақат хозирда, балки инсониятнинг бутун тарихи давомида таъсир кўрсатиб келиб, хозирда оммавий тус олди. Бунга иқтисодиёт тарихи тўғрисида изланиш олиб борган кўпчилик иқтисодчилар, масалан, Ричард Истерлин ишлари мисол бўлиши мумкин, тадқиқотчининг фикрига кўра, XIX асрда бошланган саноат инқилоби дунё мамлакатлари таълим тизимида амалга оширилган ислоҳотлар туфайли лозим даражадаги ўсиш суръатларини таъминлади. Кўпчилик европа мамлакатлари ва Шимолий Америкада бепул бошланғич таълим бундан 200 йиллар муқаддам келиб чиқди ва фақатгина XIX асрнинг охирида оммавийлашди. XX аср бошларида кам таъминланганларда бепул олий маълумот олиш имконияти пайдо бўлди. Бунда Европа ва Шимолий Америка доирасидан ташқарида расман (яъни европа нуқтаи назаридан) саводли одамлар сони жуда оз эди. Р.Истерлин дунёнинг турли мамлакатларида таълимни тарқалиши билан иқтисодий ўсиш бошланиши ўртасида алоқани кузатишга муваффақ бўлди. Бироқ таълим иқтисодий ривожланишга тез орада эмас, балки маълум бир муддат ўтгандан кейин таъсир кўрсатади. Р.Истерлинни кузатишлари кўрсатишича, таълим тизимида ислоҳотларни амалга оширгандан кейин у ёки бу мамлакатда иқтисодиётни сезиларли ўсиши учун 25-30 йил талаб қилинган..

«Капиталистик Ривожланишнинг Динамик Кучлари» (Dynamic Forces of Capitalist Development), номли тадқиқот муаллифи Артур Медиссон (Arthur Maddison), аниқладикки, мамлакат аҳолиси тарқибда билимли одамлар хиссаси қанча қанча юқори бўлса, иқтисодий ўсиш суръати ҳам шунча юқори бўлади. У шундай боғлиқликни ҳам очиқладикки, унга мувофиқ таълимнинг молиялаштиришни 1% га ошириш мамлакат ЯИМни 0,35 %га кўпайтиради.

«Ақлли Пуллар» (Smart Money), номли рисола муаллифи Уильям Швеке (William Schweke) уқтирадики, дунё мамлакатлари сармояларини энг аввало “инсон капиталига” инвестициялаш керак. Унинг фикрича, соғлиқни сақлаш, таълим ва касбга ўқитишга инвестициялар нафақат меҳнат унумдорлигига илхомбахш таъсир қилади, балки миллий иқтисодиётга анчагина “юк” бўладиган ижтимоий муаммолар кескинлигини (алкоголизм, наркомания, жиноятчилик, камбағаллик ва ш.ў.лар) ҳам жиддий камайтиради. Айтиш жоизки, таълим олиш ва уни юқори даражаси моддий жихатдан, биринчи навбатда таълим олувчиларни ўзи учун нафли. Чунки шахснинг саводхонлигини юқорилиги, унга даромаднинг юқори даражасини кафолатлайди. Масалан АҚШда фастфудда ишловчи ишчилар бир йилда 25,0 минг долларга ишлайдилар. Шу вақтнинг ўзида бакалавр малакасига эга бўлган ёш мутахассислар бир йилда 50,0 минг долларгача иш ҳаққи оладилар.

[7].

Юқоридагига кўра ривожланган мамлакатлар инсон капитали ҳамда жамият ва давлатнинг иқтисодий ютуқлари чамбарчас боғлиқлигини таъминлади ва шу йўлда тараққиётни жадал суъратларда амалга ошириб келмоқдалар. Шунга кўра мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар марказида инсон омили ётади. Чунки мамлакат иқтисодиётнинг тақдири айнан инсон капиталига ва биринчи галда уни сифатига боғлиқ. Бу вазифани хал қилиш кўп бўғинли бўлган мураккаб тизим

доирасида, яъни мактабгача таълимдан тортиб, то олий таълимдан кейинги бўлган таълим, малака оширишни қамраб олади.

Ривожланган мамлакатларда ушбу хусусда шакланган ва кенг доирада қўлланишда бўлган иборалар мавжудки, унга мувофиқ “таълим охир оқибат бу ривожланишдир” ёки бўлмаса “халқ қандай ўқиса шундай яшайди”. Бу хикматли иборани ҳаққонийлиги дунёни деярли барча мамлакатларининг кундалик ҳаётида ҳар қадамда тасдиқланади.

Бизга маълумки, бугунги кунда мамлакатимиз ҳаётининг ҳар бир соҳасида кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ўз навбатида, мазкур ислоҳотларнинг салмоқли қисмини таълим тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар ташкил этмоқда.

Сўнги йилларда таълим соҳасининг барча босқичларини замонавий талаблар асосида ташкил этиш ва модернизация қилиш бўйича қатор фармон ва қарорлар қабул қилинди.

Хусусан, таълим тизимида қабул қилинган энг муҳим ҳужжатлардан бири бу – **“Таълим тўғрисида”**ги Қонуннинг янги таҳрирда қабул қилиниши бўлди. Мазкур Қонунга асосан таълим соҳасидаги асосий принциплар, таълим тизими, турлари ва шакллари аниқ белгилаб қўйилди.

Шунга кўра, мазкур Қонуннинг қабул қилиниши ҳамда амалиётга жорий этилиши таълим соҳасида қабул қилинган энг муҳим ҳужжатлардан бири бўлди дейишимиз мумкин.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, *“фарзандларимиз мактабдан қанчалик билимли бўлиб чиқса, юқори технологияларга асосланган иқтисодиёт тармоқлари шунча тез ривожланади, қўлаб ижтимоий муаммоларни ечиш имкони туғилади. Шундай экан, Янги Ўзбекистон остонаси мактабдан бошланади десам, ўйлайманки, бутун халқимиз бу фикрни қўллаб-қувватлайди”*.

Дарҳақиқат инсонни шахс сифатида шаклланиши ва уни интеллектуал потенциали асосларини барпо қилишда мактабнинг роли беқиёс. Шунга кўра, биз мамлакатимиз президенти ташаббуси билан амалга оширилаётган таълимни ислоҳ қилиш сиёсатини мактаб даражасида самарасини ошириш бўйича баъзи бир мулохозаларимиз билан ўртоқлашмоқчимиз.

Маълумки, ҳозирда мамлакатимизда Президентимиз ташаббуси билан жамият ҳаётининг барча жабхаларида ислоҳотлар шиддат билан амалга оширилмоқда. Бунда асосий ғоя «барча даражада таълим сифати ва қамровини ошириш, узлуксиз таълим тизимини ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш тизимининг иқтисодиёт эҳтиёжларига мослашувчанлигини таъминлаш, илмий тадқиқотлар ва ишланмаларнинг илмий салоҳиятини мустаҳкамлаш ва самарадорлигини ошириш, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишлар натижаларини кенг жорий этиш учун таълим, илм-фан ва тадбиркорликни интеграция қилишнинг таъсирчан механизмларини яратиш»ни ўз ичига олади.

Таълимни, аниқроғи узлуксиз таълим тизимини барпо қилиш ва уни амалга оширишдан пировод мақсад бу замон талабига мос келадиган, рақобатбардошлик қобилияти, юқори малака сохиби бўлган, етук мутахассисларни шакллантиришдир.

Табиийки, инсонни таълим даражаси юқорилиги таъминлангандан кейинги муҳим масала ҳар бир соҳада, айниқса таълим бериш соҳасида, юқори даражадаги малакага

эга бўлган ходимлар манфаатдорлигини худди шу даражага мос келадиган тартибда тақдирлашни амалга ошириш билан бирга зарур даражадаги малакага эга бўлмаган ходимлар меҳнатини ҳам иш натижалари билан узвий боғлаш орқали иккала тоифа ходимларини тақдирлашни меҳнат натижадорлиги нуқтаи назаридан уйғунлаштиришдир.

Тўғри хозирда бу нарсани амалга ошириш жараёни бошланган, лекин уни таъсирчанлиги талаб даражасида эмас. Шу маънода моддий манфаатдорликни табақалаштиришни кучайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бу шунга олиб келадиги, юқори малакага эга бўлиш учун педагог ходимларда қизиқиш (мотивация) кучаяди. Бу эса ўз-ўзидан ҳар бир педагог ходимнинг меҳнатини пироворд натижага йўналтирилганлигига қўмаклашади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “ТАЪЛИМ ТЎҒРИСИДА”ги ҚОНУНИ.
<https://www.lex.uz/acts/16188>
2. Дракер П. Посткапиталистическое общество // Ж. Экономика XXI века. – М.: 1999, № 11. – С. 3-4.
3. Вахабов А., Имамов Э. Высшее образование в Центральной Азии. Задачи модернизации. – М.: 2007. – 214 с.
4. Кальметов Б.Д. Образовательный комплекс в рыночной экономике – Т.: Адолат, 2003. – Б. 47.
5. Яна Рождественская - Уровень безработицы в США 2021
<https://www.kommersant.ru/doc/4935598>
6. Р.Истерлин «Триумфальный экономический рост: двадцать первый век в исторической перспективе» (Growth Triumphant: The Twenty-first Century in Historical Perspective, 1996)
7. Шухрат Латипов - За девять месяцев уровень безработицы снизился до 9,4%
<https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/16/unemployment/>
8. Рейтинг стран мира по индексу уровня образования
<https://gtmarket.ru/ratings/education-index>
9. Т.О. Разумова – Влияние высшего образования на доходы работника 13 (142) – 2009 -
<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vysshego-obrazovaniya-na-dohody-rabotnika/viewer>
10. Сергей Коленов - Уровень образования оказался ключевым фактором продолжительности жизни 21 февраля 2020 - <https://hightech.plus/2020/02/21/uroven-obrazovaniya-okazalsya-klyuchevim-faktorom-prodolzhitelnosti-zhizni>
11. Б.К. Тебиев, А.А. Авдеев - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ОБРАЗОВАНИЕ 2012 -
<https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-rost-i-obrazovanie/viewer>
12. Минимальная и средняя зарплата в США 2021
Источник: <https://zarplatto.ru/minimalnaya-i-srednyaya-zarplata-v-scha-2021>
13. Уровень грамотности в мире 2018 - <https://theworldonly.org/uroven-gramotnosti-v-mire/>
14. Таълим тизимини ислоҳ этиш – ислоҳотларнинг бир қисми сифатида -
<https://aniq.uz/yangiliklar/talim-tizimini-isloh-etish-islohotlarning-bir-qismi-sifatida>